

получила более 30 сортов представляющих всю гамму его разнообразия. Среди них крупноплодные (3–4,5 г), различных оттенков от белого до красного сорта: ‘Белая’, ‘Детская’, ‘Натали’, ‘Осенняя вировская’, ‘Сказка’ и др. Вклад Веры Петровны в создание и сохранение генофонда косточковых культур России на Дальнем Востоке неоценим.

Обобщая работы отечественных селекционеров, можно констатировать, что современная селекция вишни в РФ имеет конкретные и ощутимые успехи, которые, при внимании к практическим проблемам этой культуры могут дать высокие результаты в производстве плодов.

РОЛЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ *PRUNUS* L. В СЕЛЕКЦИИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР НА УРАЛЕ

Т. Н. Слепнева

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия, e-mail: tatyana_slepneva@mail.ru

THE ROLE OF FAR EAST *PRUNUS* L. SPECIES IN STONE FRUIT CROPS BREEDING IN THE URALS

T. N. Slepneva

Ural Federal Agrarian Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia, e-mail: tatyana_slepneva@mail.ru

На Урале исторически с момента организации Свердловской селекционной станции садоводства (1934 г., г. Екатеринбург) и Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства (1932 г., г. Челябинск) ведущей косточковой культурой при создании сортимента была вишня кустарниковая, или степная – *Prunus fruticosa* Pall. Ареал произрастания данного вида занимает лесостепные и степные массивы в Челябинской, Курганской и в меньшей степени Свердловской областях. Селекция направлена на получение сортов с комплексом хозяйственно ценных признаков: зимостойкость, урожайность, качество плодов, самоплодность. Приоритетное направление – селекция на устойчивость к коккомикозу (возбудитель *Coccomyces hiemalis* Higg.) на межвидовом уровне с привлечением видов восточноазиатского происхождения, не поражающихся данным заболеванием – *P. incisa* Thunb., *P. sachalinensis* (F. Schmidt) Koidz., *C. kurilensis* (Miyabe) Miyabe & Takeda, *P. serrulata* Lindl. var. *lannesiana* (Carr.) Makino).

Аборигенных видов сливы на Урале нет, поэтому основой для формирования генофонда стала интродуцированная из северной части Восточноазиатского генетического центра – Дальневосточного региона России подвид сливы китайской – слива уссурийская *Prunus salicina* subsp. *ussuriensis* (Koval. et Kost.) Erem., основываясь на ее высокой зимостойкости. На Урале это основополагающий подвид для селекции сливы. Лучшие результаты при интродукции показали дальневосточные сорта: ‘Желтая Хопты’, ‘Маньчжурская красавица’, ‘Маньчжурский чернослив’, ‘Приморская’, которые входили в стандартный сортимент и использовались селекционерами в качестве родительских форм. Селекция направлена на создание сортов разных сроков созревания, крупноплодных, с высокими потребительскими и товарными качествами плодов, устойчивых к биотическим и абиотическим стрессовым факторам среды. На устойчивость к выпреванию привлекаются виды, имеющие более длительный период глубокого покоя: *P. domestica* L., *P. × rossica* Erem., *P. cerasifera* Ehrh, *P. insititia* L. В Государственный реестр селекционных достижений РФ включены и допущены к использованию сорта: ‘Завет’, ‘Содружество’, ‘Пионерка’, ‘Уральские зори’, ‘Эвридика’, ‘Доминика’, ‘Сапфир’.

Сорта 'Достойная', 'Нейва', 'Даная', 'Горлица', 'Шелест' находятся в производственном испытании.

На Урале сложился свой уникальный сортимент абрикоса на основе *P. mandshurica* (Maxim.) Koehe. Генофонд абрикоса представлен сеянцами от свободного опыления восточносибирских и дальневосточных сортов и гибридных сеянцев от скрещивания местных отборных форм с южными сортами.

В условиях Южного Урала прекрасно адаптировалась микровишня войлочная *Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall., интродуцент восточноазиатского происхождения, широко распространенный в любительском садоводстве на Дальнем Востоке. Сорта 'Смуглянка', 'Триана' и 'Царевна' выделены как источники по комплексу признаков. Вид настолько адаптировался к уральским условиям, что проявляет высокую степень инвазивности с наиболее высокой степенью активности и обилия произрастания во всех районах Челябинской области (Меркер, 2013).

Принсепия китайская (Плоскосемянник китайский) *Prinsepia sinensis* (Oliv). Bean – интродуцент с Дальнего Востока, адаптированный в условиях Урала, используется как декоративное растение в озеленении.

Список литературы

1. Меркер В. В. Инвазивные и потенциально инвазивные виды интродуцированной дендрофлоры Челябинской области // Интеграция ботанических исследований и образования: традиции и перспективы : Труды Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию кафедры ботаники, Томск, 12–15 ноября 2013 г. Томск : Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2013. С. 115–117.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ РОДА *CERASUS* MILL. И *MICROCERASUS* WEBB EMED. SPACH В СЕЛЕКЦИИ КРЫМСКОЙ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ – ФИЛИАЛЕ ВИР

Н. Н. Коваленко

Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, Крымская опытно-селекционная станция – филиал ВИР, Крымск, Россия, e-mail: kross67@mail.ru

THE USE OF FAR EAST SPECIES OF THE GENERA *CERASUS* MILL. AND *MICROCERASUS* WEBB EMEND. SPACH IN BREEDING AT THE KRYMSK EXPERIMENT BREEDING STATION OF VIR

N. N. Kovalenko

N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources, Krymsk Experiment Breeding Station of VIR, Krymsk, Russia, e-mail: kross67@mail.ru

Благодаря деятельности Н. И. Вавилова была начата регулярная «...мобилизация растительных ресурсов...» в нашей стране для создания коллекций растений за счет экспедиционных сборов. Метод, названный им как «дифференциально-систематико-географический», позволяющий уточнять центры формирования дикорастущих видов, был положен в основу всех полевых экспедиционных исследований по привлечению в коллекционные насаждения опытных станций ВИР. В прошлом веке они очень активно пополнялись дикорастущими видеобразцами косточковых плодовых культур, собранными в результате экспедиций по территории Кавказа, Средней и Передней Азии, Латвии, Эстонии, Литвы, Белоруссии и Дальнего Востока (1977–1991 гг.) и обмена с другими научными учреждениями (университеты, НИИ, ботанические сады) бывшего Советского Союза (СССР) с непосредственным участием сотрудников Крымской ОСС ВИР.